

УДК 712.2 : 580.006

А.А. ИЛЬЕНКО, В.А МЕДВЕДЕВ

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины
Украина, 16742 Черниговская обл., Ичнянский р-н, с. Тростянец

ЛАНДШАФТЫ РАВНИННОГО РАЙОНА ДЕНДРОПАРКА "ТРОСТЯНЕЦ"

Анализируются изменения в композиции ландшафтов, численности и видовом составе древесных насаждений типичного для равнинного района участка, которые произошли в течение последних 50 лет. Намечены пути восстановления нарушенных композиций.

Проблема сохранения ландшафтных композиций парковых участков состоит в том, чтобы обеспечить высокий уровень художественной выразительности пейзажных картин в процессе развития насаждений, сопровождающегося непрерывным изменением состава и состояния древесных растений. Эту проблему можно успешно решить лишь при исследованиях парковых композиций, включающих детальный анализ изменений, происходящих в их растительном компоненте, и своевременном осуществлении разработанных на их основании оптимизационных мероприятий.

Особенностью территориальной организации Тростянецкого парка является его архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение, которое заключается в делении территории парка на 59 участков, по сути самостоятельных в ландшафтно-композиционном плане. Равнинно-пейзажный район парка включает всего 22 участка площадью от 0,27 до 7,54 га. Особенностью ландшафтно-планировочной организации этого района является то, что декоративно-художественная выразительность пейзажа и возможность ее осмысленного восприятия достигаются здесь

исключительно искусством размещения растительных компонентов и планировочными приемами, основным из которых является планировка дорожной сети по равнинному рельефу, играющему роль "холста", на котором средствами ландшафтной архитектуры создаются пейзажные картины природы. При этом, как отмечает И.А. Косаревский [3], основная специфика планировочного решения Тростянецкого парка состоит в том, что в нем отсутствует разделение системы парковых дорог на главные и второстепенные. Их размещение и форма подчинены принципу выявления наиболее живописных пейзажей. Каждый парковый участок равнинного района спланирован таким образом, что осмотр всех входящих в него пейзажных компонентов (массивов, рощ, групп, отдельно стоящих деревьев, полей), образующих единую пейзажную композицию, обеспечивается системой прогулочных дорог, "завязывающих" этот участок. Поэтому все парковые дороги равнинно-пейзажного района равнозначны и имеют извилистую форму, отсутствуют главная транзитная прямая аллея и архитектурные формы, к которым ведут, как правило, прямолинейные дороги.

В задачу исследований входила сравнительная оценка состояния пейзажных ком-

Ландшафты равнинного района дендропарка "Тростянец"

Видовой состав и динамика численности насаждений паркового участка № 16

Вид, форма	Численность, шт.					
	1950 г.	1960 г.	1970 г.	1980 г.	1995 г.	2005 г.
Abies alba Mill.	0	0	0	0	0	6
Acer campestre L.	0	4	4	4	2	1
A. mandschuricum Maxim.	0	0	0	0	2	2
A. negundo L.	22	32	19	6	2	0
A. platanoides L.	181	263	444	631	564	358
A. pseudoplatanus L.	10	40	85	119	98	58
A. saccharinum L.	0	2	1	1	1	1
Aesculus glabra Willd	3	4	0	0	0	0
A. hippocastanum L.	35	56	63	60	52	52
A octandra Marsh	0	1	1	1	1	1
Betula lutea Michx.	0	1	1	2	2	2
B. papyrifera Marsh.	1	0	0	0	0	0
B. pendula Roth.	249	271	251	259	155	71
Carpinus betulus L.	1	1	4	4	6	5
Celtis occidentalis L.	0	2	7	6	2	3
Chamaecyparis lawsoniana Parl.	0	0	0	1	1	1
Cornus mas L.	0	0	0	0	0	3
Corylus avellana L.	0	5	100	199	99	102
C. colurna L.	0	0	103	64	65	63
C. heterophylla Fisch. et Trautv.	1	0	0	0	0	0
Crataegus macracantha Lodd.	0	0	12	4	0	0
C. monogyna L.	2	0	10	8	1	0
C. submollis Sarg.	0	6	12	10	1	1
Fagus orientalis Lipsky	0	0	0	0	6	0
F. sylvatica L.	0	0	0	0	6	8
Frangula alnus Mill.	0	0	2	1	1	0
Fraxinus excelsior L.	2	5	16	14	13	12
F. lanceolata Borkh.	3	1	0	0	0	0
F. pennsylvanica Marsch.	0	1	1	1	1	1
Gleditsia triacanthos L.	3	5	2	1	0	0
G. triacanthos L. 'Inermis'	1	0	0	0	0	0
Juglans cinerea L.	33	30	26	25	25	18
J. nigra L.	8	13	23	18	15	14
J. regia L.	26	1	3	4	3	1
Juniperus communis L.	3	3	6	2	0	0
Kalopanax septemlobum (Thunb.) Koidz.	0	0	0	1	1	1
Larix decidua Mill.	8	8	8	14	14	15
L. decidua Mill. 'Pendulina'	0	0	0	1	0	0
Liriodendron tulipifera L.	0	0	0	3	3	3

Продолжение таблицы

Вид, форма	Численность, шт.					
	1950 г.	1960 г.	1970 г.	1980 г.	1995 г.	2005 г.
Malus mandshurica (Maxim.) Kom.	1	2	3	5	0	2
Morus alba L.	1	3	2	2	1	1
Padus racemosa Lam.	0	1	5	3	3	2
Populus alba L.	25	43	30	34	25	29
P. angulata Ait.	5	7	10	8	6	2
P. tremula L.	1	1	4	4	0	0
Picea abies (L.) Karst.	107	87	112	125	186	192
P. abies (L.) Karst. 'Nana'	4	5	0	0	0	2
P. canadensis Britt.	0	0	0	0	0	14
P. engelmannii Engelm.	1	1	1	1	1	1
Pinus nigra Arn.	4	4	4	4	2	3
P. strobus L.	7	11	10	21	17	17
P. sylvestris L.	6	7	7	7	6	6
Prunus divaricata Ledeb.	0	0	0	0	1	0
Pyrus communis L.	1	5	5	4	0	0
P. ussuriensis Maxim.	0	0	1	0	2	2
Rhamnus cathartica L.	0	0	0	1	0	0
Robinia pseudoacacia L.	18	21	111	105	55	29
Salix alba L.	1	5	5	2	2	1
S. caprea L.	0	0	0	1	0	0
Sofora japonica L.	0	0	0	0	0	2
Sorbus aucuparia L.	1	2	6	5	2	1
Quercus borealis Michx.	0	1	4	4	5	2
Q. macrocarpa Michx.	2	1	2	2	1	1
Q. robur L.	35	45	56	53	39	39
Q. robur L. 'Concordia'	1	1	1	0	0	0
Q. robur L. 'Fastigiata'	2	2	0	1	0	0
Q. rubra L.	1	0	0	0	0	0
Taxus baccata L.	0	0	0	0	0	4
Thuja occidentalis L.	41	85	81	70	43	32
Th. occidentalis L. 'Lutea'	0	0	0	0	0	4
Th. occidentalis L. 'Lutescens'	0	0	0	2	0	6
Th. plicata D. Don.	3	13	35	56	69	71
Tilia americana L.	12	12	10	9	9	6
T. americana L. 'Macrophylla'	0	0	1	1	0	0
T. cordata Mill.	163	200	183	218	184	156
T. cordata Mill. Виды рода Ulmus L.	189	276	220	243	197	147
Σ	1224	1596	2117	2456	1998	1577
Количество видов	44	49	51	57	50	56

позиций ландшафтов в разные периоды существования парка, изучение динамики породного состава древесных группировок в объеме типичного для равнинно-пейзажного района участка.

В процессе работы использовали литературные источники, посвященные методам реконструкции садово-парковых ландшафтов и описанию пейзажных композиций Тростянецкого парка, материалы ботанических инвентаризаций и топографические планы насаждений дендропарка прошлых лет.

В качестве объекта исследований избран наиболее крупный и характерный для равнинно-пейзажного района парка участок № 16, который в наибольшей степени отражает особенности ландшафтно-архитектурной организации этого района. Он расположен в центральной части парка, занимает площадь 7,54 га, из них около 46% занято полянами. Композиционно участок воспринимается как система больших и малых полей с участием одиночных экзотов и различных по размеру и конфигурации древесных групп. Ранее нами изучены в этом районе основные поляны: "Ореховая", "Большая", "Восемь братьев" и "Буковая" [1, 2].

В насаждениях участка численно доминируют *Acer platanoides* L., *Ulmus scabra* Mill., *Picea abies* (L.) Karst., *Tilia cordata* Mill., *Betula pendula* Roth (см. таблицу). В результате интенсивного естественного возобновления и плановых посадок в 1980 г. численность насаждений участка по сравнению с 1950 г. увеличилась более чем в 2 раза. За последние десятилетия в результате систематических рубок ухода численность насаждений заметно уменьшилась и приблизилась к уровню 1960 г. За 50-летний период из насаждений участка выпало около двух десятков видов и на их место были высажены *Acer mandschuricum*, *Chamaecyparis lawsoniana*, *Cornus mas*, *Corylus colurna*, *Fagus sylvatica*, *Kalopanax septemlobum*, *Liriodendron tulipifera*, *Picea*

canadensis, *Pyrus ussuriensis* Maxim, *Sophora japonica*, *Taxus baccata*, *Thuja occidentalis* 'Lutea', *T. occidentalis* 'Lutescens'.

Л.И. Рубцов [4], характеризуя ландшафтную композицию и дендрофлору Тростянецкого парка, выделяет такие наиболее типичные древесные группировки: 1) массивы лесного характера площадью от 0,5 до 15,2 га, расположенные по периферии парка и на перемычках между большими полянами; 2) большие лесные группы, преимущественно чистые по составу, площадью от 0,2 до 0,4 га, составляющие основу парковых насаждений и расположенные по краям и в рамках перспектив; 3) парковые группы численностью до 11 деревьев (плотные или рыхлые), расположенные на полянах или же в окаймлении полян; к этой категории отнесены и так называемые гнездовые группы из однородных деревьев, плотно посаженные по окружности (издали воспринимаются как одно большое дерево); 4) солитеры — свободно стоящие деревья, преимущественно экзотических пород, расположенные, как правило, на полянах и у опушек древесных групп и массивов.

На рис. 1—6 показано, как в процессе развития и формирования парковых насаждений изменялось количество древесных группировок участка № 16, их конфигурация, размеры (рис. 1—3) и видовой состав насаждений (рис. 4—6). Так, на основании материалов лесотаксационных обследований 1947 года, на участке № 16 можно выделить два массива лесного характера, 5 больших лесных групп, 17 парковых групп и 34 солитера (рис. 1). Взаимное расположение и рисунок контуров массивов больших лесных групп и наиболее крупных парковых групп определяли конфигурацию и размеры полян, а многочисленные переходы, расположенные в плотных группировках зеленых насаждений, обеспечивали их взаимное сочетание. Крупные древесные группировки лесного типа придавали пейзажу участка величественную суровость лесного ландшафта и в то же время, будучи

составленными из контрастирующих между собой по цвету и форме монотипных куртин, удачно решали проблему разнообразия пейзажных картин. Так, массив 1а—в (рис. 4), ограничивающий "Ореховую" поляну с восточной стороны, состоял из трех куртин: кленово-липовой (1а) с преобладанием клена, березовой (1б) и небольшой смешанной куртины (1в) из других лиственных пород. Березовая куртина имела продолжение и по другую сторону дороги, служащей северной границей участка. Таким образом, эта сама по себе живописная березовая группа играла определенную роль и в восприятии пейзажей "Ореховой поляны": "Пейзаж поляны, примыкающей к этому участку, построен из расчета восприятия его в определенной последовательности. Посетителю, выходящему из аллеи, обрамленной березами, видна только глубокая перспектива пейзажа северо-западного участка поляны, так как юго-восточная ее сторона закрыта плотной стеной зелени" [3, с. 28—29].

Другая половина массива, где преобладал *Acer platanoides*, примыкала к дороге, образующей южную границу участка. В результате "Ореховая поляна" была полностью изолирована этим массивом от соседней. Другой массив лесного характера (2г—м), располагаясь вдоль южной дороги, ограничивающей участок, простирался от восточной границы "Большой поляны", перекрывал поляну "Восемь братьев" и заканчивался у западной границы "Буковой поляны". За исключением смешанной группы 2д (рис. 4), он состоял из 8 монотипных куртин и был размещен таким образом, что при движении в восточном направлении от "Большой поляны", куртины массива сменяли одна другую в такой последовательности: смешанная (2д), еловая (2з), лиственничная (2к), еловая (2ж), сосновая (2м), березовая (2г) и снова еловая (2л). Благодаря невысокой плотности большинства куртин с южной дороги просматривались пейзажи полян "Восемь братьев" и "Буковой".

Рис. 1. Древесные группировки участка № 16, 1947 г.

- Массив лесного характера ($\geq 0,5$ га)
- ▨ Парковая группа ($< 0,2$ га)
- ▧ Большая лесная группа (0,2—0,5 га)
- Солитер на поляне

I — "Ореховая поляна"; II — "Большая поляна";
III — поляна "Восемь братьев"; IV — "Буковая поляна"

Рис. 2. Древесные группировки участка № 16, 1957 г.

- Массив лесного характера ($\geq 0,5$ га)
- ▨ Парковая группа ($< 0,2$ га)
- ▧ Большая лесная группа (0,2—0,5 га)
- Солитер на поляне

I — "Ореховая поляна"; II — "Большая поляна";
III — поляна "Восемь братьев"; IV — "Буковая поляна"

Следует отметить, что большинство деревьев, составляющих монотипные куртины и группы, уже к 1957 г. имели возраст в

Рис. 3. Древесные группировки участка № 16, 2006 г.
 Парковая группа (< 0,2 га)
 Солитер на поляне
 Большая лесная группа (0,2—0,5 га)
 Молодые посадки
 I — "Ореховая поляна"; II — "Большая поляна";
 III — поляна "Восемь братьев"; IV — "Буковая поляна"

Рис. 4. План насаждений участка № 16, 1947 г.
 Thuja occidentalis L.
 Хвойно-лиственная группа
 Thuja plicata D. Don.
 Betula pendula Roth.
 Populus alba L.
 Juglans nigra L.
 Larix decidua Mill.
 Tilia cordata Mill.
 Picea abies (L.) Karst.
 Acer platanoides L.
 Смешанная лиственная группа
 Quercus robur L.
 Pinus nigra Arn.

пределах 70—100 лет и более, так что, начиная с этого времени, процесс смены пород происходил достаточно интенсивно. Постепенно, в результате естественного отпада деревьев, массивы и большие лесные группы распадались на более мелкие, на месте выпавших деревьев появлялись заросли самосева, монотипные куртины превращались в смешанные группы лиственных пород. В 1957 г. оставался уже только один массив лесного характера, но в то же время возросло число парковых групп и более чем вдвое увеличилось количество свободно стоящих деревьев (рис. 2). К настоящему времени из древесных группировок ландшафта лесного типа можно выделить лишь три большие лесные группы, число же парковых групп возросло с 17 до 23 и почти втрое, по сравнению с 1947 годом, увеличилось количество солитеров (рис. 3).

Заметные изменения произошли и в видовом составе насаждений. Однородный состав сохранился лишь в одной еловой группе, размещенной на "Большой поляне" и в нескольких "гнездовых" компактных группах, большинство из которых являются композиционными центрами полян. Среди таких центров необходимо отметить огромный зеленый конус *Thuja plicata* на "Ореховой поляне", "букет" *Acer pseudoplatanus*, компактные группы *Populus alba* и *Tilia cordata* на "Большой поляне", *Quercus robur* на поляне "Восемь братьев", *Thuja occidentalis* на "Буковой поляне".

По мере деградации первичных растительных группировок их оптимизировали путем проведения работ по ландшафтному формированию, что внесло коррективы как в отдельные пейзажные картины, так и в композиционную схему участка в целом. Наиболее раннему распаду были подвержены массивы и группы, содержащие в своем составе группировки из недолгоживущих пород, в частности, березовых. Так, насаждения наиболее крупного массива 1a—в (рис. 4), наполовину состоявшие в прошлом из *Betula pendula*, превратились в смешан-

Рис. 5. План насаждений участка № 16, 1957 г.

- Хвойно-лиственная группа
- Солитер на поляне
- *Betula pendula* Roth.
- *Populus alba* L.
- *Juglans nigra* L.
- *Tilia cordata* Mill.
- *Picea abies* (L.) Karst.
- *Acer platanoides* L.
- Смешанная лиственная группа
- *Quercus robur* L.

ные. Поэтому постепенно, начиная с 1962 г., возникшие естественным путем смешанные растительные группировки пополняются в ходе реконструкции куртинами из *Betula pendula* с примесью *Corylus colurna*, *Picea abies*, *Juglans regia*, *Thuja occidentalis*. В 2006 г. произведена расчистка части оставшейся смешанной группы, примыкающей к "Ореховой поляне", и подготовлена закладка куртины из *Juglans nigra*.

На основании проведенных исследований можно констатировать, что в зависимости от композиционных решений древесные группировки равнинно-пейзажного района представлены массивами лесного характера, большими лесными группами, парковыми группами, отдельными деревьями-солитерами и их сложными комбинациями. Каждая из этих группировок имеет свое функциональное назначение: массивы лесного характера и большие лесные группы разграничивают поляны, обозначают

Рис. 6. План насаждений участка № 16, 2006 г.

- Хвойно-лиственная группа
- *Thuja plicata* D. Don.
- *Betula pendula* Roth.
- *Populus alba* L.
- *Juglans regia* L.
- *Tilia cordata* Mill.
- *Fraxinus excelsior* L.
- *Thuja occidentalis* L.
- *Picea abies* (L.) Karst.
- *Acer pseudoplatanus* L.
- Смешанная лиственная группа
- *Quercus robur* L.
- *Corylus colurna* L.
- I — "Ореховая поляна"; II — "Большая поляна";
- III — поляна "Восемь братьев"; IV — "Буковая поляна"

рамки перспектив и определяют декоративный вид участка в целом за счет монотипных куртин соответствующего видового состава; парковые группы и отдельные деревья-солитеры применяются для художественно-декоративного оформления полян и размещаются в середине или на окраинах.

Изменения в процессе развития этих группировок происходят под влиянием как естественных факторов (самовозобновление, отпад), приводящих к разрастанию отдельных древесных групп, зарастанию переходов, перекрыванию перспектив и уменьшению свободного пространства полян, так и антропогенных воздействий, направленных на оптимизацию нарушенных пейзажных композиций.

На исследованном участке парка с 1947 по 1980 г. отмечена тенденция к разрастанию отдельных древесных групп и уменьшению свободного пространства полян. И только целенаправленное вмешательство человека привело к тому, что с 1980 по 2006 г. происходит трансформация массивов лесного характера и больших лесных групп в парковые группы и увеличение количества отдельных деревьев-солитеров, замена чистых по видовому составу групп смешанными, увеличение площади свободного пространства полян.

В ходе проведения восстановительных или реконструктивных работ необходимо следить за тем, чтобы древесные группировки, разграничивающие поляны, независимо от их происхождения (самосевные или искусственно сформированные), оставались достаточно плотными, а переходы между полянами, которые в них устраиваются, были узкими, чтобы не нарушить восприятие целостности массива. Размещение большого количества древесных групп и отдельных деревьев-солитеров на территории полян приводит к их загромождению (как это имеет место на "Большой поляне"), и, как следствие, нивелируется восприятие открытого и закрытого пространства.

1. Ильенко А.А., Медведев В.А. Пейзажи равнинного района дендропарка "Тростянец": "Ореховая поляна" // Интродукция растений. — 2006. — № 3. — С. 83—89.

2. Ильенко А.А., Медведев В.А. Пейзажи равнинного района дендропарка "Тростянец": "Буковая поляна" // Интродукция растений. — 2006. — № 4. — С. 74—82.

3. Косаревский И.А. Тростянецкий парк. — К.: Гос. изд-во лит-ры по строительству и архитектуре, 1964. — 98 с.

4. Рубцов Л.И. Ландшафтная композиция та рослинність Тростянецького дендропарку // Тр. ботан. саду АН УРСР. — 1949. — Т. 1. — С. 66—77.

Рекомендовал к печати
Ю.А. Клименко

О.О. Ильенко, В.А. Медведев
Державний дендрологічний парк "Тростянець"
НАН України, Україна, с. Тростянець

ЛАНДШАФТИ РІВНИННОГО РАЙОНУ ДЕНДРОПАРКУ "ТРОСТЯНЕЦЬ"

Аналізуються зміни в композиції ландшафтів, чисельності й видовому складі деревних насаджень типової для рівнинного району ділянки, які відбулися протягом останніх 50 років. Намічено шляхи відновлення порушених композицій.

A.A. Ilyenko, V.A. Medvedev
State Dendrological Park Trostyanets,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Trostyanets

LANDSCAPES OF FLAT AREA OF DENDROPARK TROSTYANETS

Changes in a composition of landscapes, number and species structure of wood plantings of a site typical for flat area which have occurred during last 50 years are analyzed. Ways of restoration of the disturbed compositions are planned.